

УДК 658.8.012.3

DOI 10.5281/zenodo.15473165

Научная статья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

IMPROVING THE COMPANY'S SALES ACTIVITIES IN THE CONSUMER GOODS MARKET

МАРЦЕНИУК КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ,

*Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники».*

MARSENYUK KONSTANTIN LEONIDOVICH,

National Research University "Moscow Institute of Electronic Technology".

В данной статье рассматривается проблема оптимизации сбытовой деятельности FMCG-компаний в условиях высокой конкуренции на российском рынке. Осуществляется разработка подхода к управлению сбытом на основе использования группы финансово-экономических показателей, по которым оценивается каждый канал и моделируется распределение ресурсов на каждый канал таким образом, чтоб общий финансово-экономический эффект был максимизирован. Обосновывается необходимость регулярного мониторинга KPI и проявления гибкости в управлении сбытом каждого канала. Сделан вывод, что предложенная схема управления, включающая цикл «анализ-корректировка-внедрение», позволяет максимизировать прибыль. Новизна исследования состоит в комбинации многоканального подхода с алгоритмом динамического перераспределения ресурсов между каналами на основе экономических индикаторов для максимизации прибыли.

This article discusses the problem of optimizing the sales activities of FMCG companies in highly competitive conditions in the Russian market. An approach to sales management is being developed based on the use of a group of financial and economic indicators, according to which each channel is evaluated and the allocation of resources to each channel is modeled so that the overall financial and economic effect is maximized. The necessity of regular monitoring of KPIs and flexibility in sales management of each channel is substantiated. It is concluded that the proposed management scheme, which includes the "analysis-correction-implementation" cycle, allows maximizing profits. The novelty of the research consists in a combination of a multi-channel approach with an algorithm for dynamically redistributing resources between channels based on economic indicators to maximize profit.

Ключевые слова: *сбытовая деятельность, многоканальность, маржинальность, оптимизация ресурсов, финансово-экономический анализ, рентабельность, логистика, каналы сбыта, российский рынок.*

Key words: *marketing activities, multichannel, marginality, resource optimization, financial and economic analysis, profitability, logistics, sales channels, the Russian market.*

В условиях высокой конкуренции на рынке FMCG (товаров повседневного спроса) эффективность сбытовой деятельности становится ключевым фактором успеха. В России, где рынок товаров повседневного спроса характеризуется высокой насыщенностью и стабильным спросом и, в основном, коротким циклом покупок, эффективное управ-

ление каналами сбыта становится все более важным. Важно оптимизировать каналы сбыта, минимизировать издержки и обеспечить синергию между различными направлениями для максимизации экономического эффекта. Цель данной статьи – предложить комплексный подход к совершенствованию сбытовой деятельности компании, основанный на многоканальности, анализе издержек и прибыльности, гибкости и адаптивности, с акцентом на финансово-экономические показатели и принципы. В качестве примера для анализа и иллюстрации применяемых принципов будем использовать FMCG-товары, такие как батарейки.

Методологической базой для нашего исследования стали такие методы, как:

- ABC-анализ каналов сбыта.
- Регрессионное моделирование прибыльности.
- Сценарный анализ товарных потоков.
- Бенчмаркинг показателей (по данным Росстата за 2019 г.) [12].

Сбытовая деятельность FMCG-компаний в России строится на многоканальном подходе, который включает в себя широкий спектр каналов дистрибуции, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки [1, с. 72]. Рассмотрим общую структуру каналов сбыта для батареек и факторы, влияющие на их эффективность.

1. Традиционная розница (Traditional Trade):

- Описание: небольшие магазины у дома, павильоны, рынки.
- Факторы влияния: расположение (проходимость, доступность), ассортимент, ценовая политика, качество обслуживания, сезонность, наличие альтернативных товаров, локальная конкуренция.
- Преимущества: широкий охват, близость к потребителю, импульсные покупки.
- Недостатки: высокие логистические издержки, ограниченный контроль над ценообразованием, сложность управления ассортиментом, низкая маржинальность.

2. Современная розница (Modern Trade):

- Описание: супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, магазины формата «у дома» (например, «Пятерочка», «Магнит», «Ашан») [2, с. 15].
- Спецификой является высокий трафик, но жесткая конкуренция за полочное пространство [3, с. 50].
- Факторы влияния: договоренности с торговыми сетями (условия поставки, полки, промо-акции), ценовая политика сети, ассортиментная матрица сети, лояльность потребителей к сети, программа лояльности, трафик сети.
- Преимущества: большой объем продаж, возможность проведения промо-акций, стандартизированные процессы, более эффективная логистика.
- Недостатки: высокие требования к качеству продукции и упаковки, жесткие условия сотрудничества, высокие затраты на маркетинг и продвижение, длительные сроки оплаты, стоимость входа или высокие бонусы за размещение товара [4, с. 61].

3. Специализированные магазины (Specialty Stores):

- Описание: магазины электроники, магазины инструментов, магазины фототехники, магазины товаров для дома.
- Факторы влияния: ассортиментная политика магазина, специализация, целевая аудитория, уровень обслуживания, ценовая политика, наличие сопутствующих товаров.
- Преимущества: целевая аудитория, возможность предоставления квалифицированной консультации.
- Недостатки: ограниченный охват, зависимость от специфики магазина, более низкая маржинальность для производителя из-за глубоких скидок и высоких бонусов.

4. Аптеки (Pharmacies):

- Описание: аптечные сети и отдельные аптеки.

- Факторы влияния: ассортиментная политика аптеки, целевая аудитория, расположение, уровень обслуживания, ценовая политика, лицензионные требования.
 - Преимущества: широкий охват, возможность приобретения батареек вместе с другими товарами первой необходимости, высокая лояльность потребителей.
 - Недостатки: ограниченный ассортимент, необходимость соблюдения строгих требований к хранению и транспортировке.
5. Интернет-магазины (E-commerce):
- Описание: онлайн-магазины, маркетплейсы (например, «Ozon», «Wildberries», «Яндекс.Маркет»).
 - Факторы влияния: удобство сайта, ассортимент, цены, условия доставки, наличие отзывов, репутация магазина, маркетинговые активности, SEO-оптимизация [5, с. 62], логистическая инфраструктура.
 - Преимущества: широкий охват, низкие операционные издержки, возможность таргетированной рекламы, круглосуточная доступность, удобство для потребителей.
 - Недостатки: высокая конкуренция, необходимость инвестиций в онлайн-маркетинг, логистические сложности, необходимость обработки возвратов, высокие комиссии от стоимости заказа [6, с. 5].
6. Прямые продажи (Direct Sales):
- Описание: продажи напрямую потребителям через собственные магазины, интернет-магазины или торговых представителей.
 - Факторы влияния: расположение магазинов (проходимость, доступность), ассортимент, качество обслуживания, цены, маркетинговые активности, квалификация торговых представителей.
 - Преимущества: полный контроль над ценообразованием, ассортиментом и качеством обслуживания, возможность получения обратной связи от потребителей.
 - Недостатки: высокие операционные издержки, ограниченный охват, необходимость инвестиций в логистику и маркетинг.
7. Оптовые компании (Wholesalers):
- Описание: компании, закупающие товар у производителя и продающие его розничным продавцам.
 - Факторы влияния: цена закупки, условия оплаты, логистика, ассортимент, наличие других поставщиков.
 - Преимущества: позволяют быстро масштабировать продажи, особенно на новых территориях.
 - Недостатки: низкая маржинальность, зависимость от ценовой политики оптовика, потеря контроля над конечной ценой и маркетингом.
8. Дистрибьюторы (Distributors):
- Описание: посредники между производителем и розницей. Их основная роль заключается в том, чтобы обеспечить продажу и доставку продукции в максимальное количество розничных и несетевых точек на региональных рынках, а также в локальные сети через собственных торговых представителей и менеджеров [7, с. 96].
 - Факторы влияния: управляемая дистрибуция, логистика, финансовая нагрузка, так как большие отсрочки платежей увеличивают дебиторскую задолженность [8, с. 12].
 - Преимущества: возможность выхода в множество независимых региональных точек продаж, управляемый ассортимент, понятная ценовая политика.
 - Недостатки: низкие объемы закупок в силу локализации в регионах, наценка дистрибьютора снижает прибыль производителя; низкая платёжная дисциплина мелких дистрибьюторов.

9. Вендинговые аппараты:

– Локации вендинговых аппаратов – это транспортные узлы, бизнес-центры, торговые центры. Основные факторы влияния этого канала: стоимость аренды места; стоимость пополнение запасов, трафик.

– Преимущества: круглосуточная доступность, минимальные затраты на персонал, гибкость в ассортименте в зависимости от спроса и сезонности.

– Недостатки: затраты на техническое обслуживание, ограниченный ассортимент, риск вандализма и краж, зависимость от локации, пики спроса в туристический сезон [9, с. 8].

10. Корпоративные продажи (B2B):

– Клиентами этого канала являются предприятия, госучреждения, компании. Факторы влияния этого канала – срок контракта, маржа.

– Преимущества: стабильный спрос, большие объемы заказов, долгосрочные контракты, снижение затрат на маркетинг, возможность кастомизации.

– Недостатки: длительный цикл продаж, непредсказуемость, необходимость в специализированных знаниях, сложности в управлении запасами.

Для оценки и совершенствования сбытовой деятельности компании необходимо разработать систему индикаторов и критериев экономической эффективности. Суть предлагаемого подхода состоит в следующем: поскольку каждый канал сбыта имеет разную финансовую эффективность, то первым действием предлагается оценивать каждый канал в отдельности и следующим, вторым действием, оценивать оптимальный поток продукции через каждый канал для максимизации итоговой прибыли в целом по компании.

Специфические показатели для оценки каждого канала сбыта:

- Выручка на один канал (Revenue per Channel): объем продаж в денежном выражении по каждому каналу сбыта.

- Маржинальность канала (Channel Margin): (выручка от канала – себестоимость реализованной продукции через канал – Операционные расходы на канал) / выручка от канала. Показывает прибыльность каждого канала сбыта.

- Стоимость привлечения клиента (Customer Acquisition Cost, САС) по каналу: затраты на маркетинг и рекламу, разделенные на количество новых клиентов, привлеченных через данный канал. Помогает оценить эффективность маркетинговых инвестиций в каждый канал.

- Средний чек (Average Order Value, AOV) по каналу: общая выручка от канала, разделенная на количество заказов. Показывает среднюю стоимость покупки в каждом канале [10, с. 133].

- Уровень запасов (Inventory Turnover) по каналу: Себестоимость реализованной продукции через канал, разделенная на среднюю стоимость запасов. Показывает, насколько эффективно используются запасы в каждом канале. Чем выше показатель, тем быстрее оборачиваются запасы.

- Срок оборачиваемости дебиторской задолженности (Days Sales Outstanding, DSO) по каналу: среднее время, необходимое для получения оплаты от клиентов в каждом канале. Помогает оценить эффективность управления дебиторской задолженностью.

- Коэффициент удержания клиентов (Customer Retention Rate) по каналу: процент клиентов, которые совершают повторные покупки через данный канал. Показывает лояльность клиентов к каналу.

Вторым действием, после оценки и расчета перечисленных выше показателей, необходимо моделирование изменения объемов и потоков продукции через каждый канал с целью

определения оптимальных объемов продаж через каждый канал для максимизации целевых показателей по всей компании. Целевые показатели предлагаются следующие:

- Рентабельность продаж (Return on Sales, ROS): чистая прибыль / выручка. Показывает, сколько прибыли приносит каждый рубль продаж.
- Рентабельность активов (Return on Assets, ROA): чистая прибыль / средняя стоимость активов. Показывает, насколько эффективно компания использует свои активы для получения прибыли.
- Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE): чистая прибыль / средняя стоимость собственного капитала. Показывает, насколько эффективно компания использует собственный капитал для получения прибыли.
- Коэффициент финансовой устойчивости (Financial Stability Ratio): собственный капитал / общая сумма обязательств. Показывает способность компании расплачиваться по своим обязательствам.

Для оценки эффективности каналов сбыта обратимся к табл. 1.

Таблица 1. Система KPI для анализа каналов дистрибуции

Группа показателей	Конкретные метрики	Формула расчета
Финансовые	Маржинальность канала	$(\text{Выручка} - \text{Себестоимость} - \text{Операционные расходы}) / \text{Выручка} \times 100\%$
	DSO	$(\text{Дебиторская задолженность} \times 365) / \text{Годовая выручка}$
Операционные	Оборачиваемость запасов	$\text{Себестоимость продаж} / \text{Средний остаток запасов}$
	Уровень сервиса	$(\text{Количество выполненных заказов} / \text{Общее количество заказов}) \times 100\%$
Маркетинговые	CAC	$\text{Затраты на маркетинг} / \text{Количество новых клиентов}$
	CRR	$(\text{Количество повторных клиентов} / \text{Общее количество клиентов}) \times 100\%$

Ниже предлагается схема сбытовой деятельности с учетом предложений по управлению с финансово-экономической точки зрения. Предлагаемая схема сбытовой деятельности строится на принципах многоканальности, анализа затрат и прибыльности, гибкости и адаптивности. Она предполагает регулярный мониторинг ключевых экономических индикаторов и внесение корректировок в сбытовую стратегию в зависимости от полученных результатов.

На рис. 1. изображена схема управления сбытовой деятельностью. При построении и разработке схемы был использован финансово-экономический подход. Структура отражает ключевые этапы: от анализа рынка и определения целевой аудитории до определения каналов сбыта, планирование бюджета, логистики, моделирования и перераспределения ресурсов между каналами и реализацией корректировок в форс-мажорных ситуациях. Особенностью модели является интеграция KPI (маржинальность, CAC, AOV, DSO) в процесс принятия решений, что позволяет количественно оценивать эффективность каждого канала. Алгоритм включает цикл непрерывного мониторинга и адаптации, обеспечивая динамическую оптимизацию под изменяющиеся рыночные условия.

Рис. 1. Схема управления сбытовой деятельностью (финансово-экономический подход)

Приведем подробное описание этапов схемы:

1. Анализ рынка и определение целевой аудитории: Проведение маркетинговых исследований для определения потребностей и предпочтений целевой аудитории, а также анализ конкурентной среды.

2. Определение каналов сбыта (многоканальность): выбор наиболее подходящих каналов сбыта в зависимости от характеристик продукта, целевой аудитории и региональных особенностей. Распределение ресурсов между каналами в соответствии с их потенциалом и прибыльностью.

3. Планирование сбыта и бюджетирование: разработка планов продаж по каждому каналу сбыта и составление бюджета с учетом прогнозируемых доходов и расходов.

4. Организация логистики и управления запасами: создание эффективной системы логистики и управления запасами для обеспечения своевременной доставки продукции в нужные каналы сбыта и минимизации издержек на хранение и транспортировку.

5. Реализация продаж по каналам сбыта: организация работы торговых представителей, заключение договоров с торговыми сетями, запуск интернет-магазина и другие мероприятия, направленные на увеличение объема продаж.

6. Мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности: регулярный мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности (выручка, маржинальность, САС, AOV, Inventory Turnover, DSO, Customer Retention Rate) по каждому каналу сбыта.

7. Анализ отклонений и выявление проблемных зон: выявление отклонений фактических показателей от плановых и анализ причин этих отклонений. Определение проблемных зон в сбытовой деятельности и разработка мероприятий по их устранению.

8. Моделирование корректировки сбытовой стратегии и тактики с учетом показателей каждого канала: внесение корректировок в сбытовую стратегию и тактику в зависимости от результатов анализа. Это может включать изменение ценовой политики, оптимизацию ассортимента, перераспределение ресурсов между каналами, усиление маркетинговых активностей, улучшение логистики и другие мероприятия с целью минимизировать расходы в более убыточных каналах или значительно увеличить в них объемы до уровня целевых значений финансовых показателей за счет новых маркетинговых активностей.

9. Реализация скорректированной стратегии и фактическое перераспределение ресурсов между каналами для максимизации экономического эффекта компании.

Приведем пример управления сбытовой деятельностью в зависимости от экономических индикаторов:

Предположим, что компания «Энергия» продает батарейки через несколько каналов: супермаркеты, интернет-магазин и специализированные магазины электроники. После проведения анализа экономических показателей было выявлено следующее:

Супермаркеты: выручка стабильная, но маржинальность низкая из-за высоких комиссий торговых сетей.

Интернет-магазин: выручка растет, маржинальность выше, чем в супермаркетах, но стоимость привлечения клиента (CAC) высокая из-за конкуренции.

Специализированные магазины электроники: выручка и маржинальность стабильные, САС средний.

В зависимости от этих индикаторов, компания «Энергия» может предпринять следующие шаги:

Супермаркеты:

– Пересмотреть условия сотрудничества с торговыми сетями для снижения комиссий.

– Сократить ассортимент продукции в супермаркетах, оставив только самые продаваемые позиции.

- Перенаправить ресурсы на более прибыльные каналы.

Интернет-магазин:

- Оптимизировать маркетинговые кампании для снижения САС.
- Улучшить пользовательский опыт на сайте для повышения конверсии.
- Расширить ассортимент продукции в интернет-магазине.
- Специализированные магазины электроники:
- Укрепить отношения с партнерами для увеличения объема продаж.
- Проводить совместные маркетинговые акции.
- Рассмотреть возможность расширения сети специализированных магазинов.

Дополнительные мероприятия:

- Внедрить программу лояльности для повышения удержания клиентов во всех каналах.
- Оптимизировать логистические процессы для снижения затрат на доставку.
- Регулярно проводить анализ конкурентной среды и корректировать ценовую политику.

Таким образом, совершенствование сбытовой деятельности компании – это непрерывный процесс, требующий постоянного мониторинга, анализа и адаптации к изменяющимся условиям рынка. Предложенный подход, основанный на многоканальности, анализе издержек и прибыльности каждого канала, гибкости и адаптивности, с акцентом на финансово-экономические показатели, позволяет компаниям эффективно управлять своими каналами сбыта, максимизировать прибыль через управление сбытом каждого канала, в зависимости от финансовых показателей этих каналов и обеспечивать финансовую устойчивость в целом всей компании [11, с. 118]. Важно помнить, что успех в сбытовой деятельности достигается не только за счет выбора правильных каналов, но и за счет эффективного управления ими и постоянного стремления к улучшению. Правильная организация и постоянный анализ сбытовой деятельности позволяет перенаправлять ресурсы компании туда, где отдача от них максимальная

Внедрение системы управления, основанной на экономических индикаторах и научных подходах, позволяет максимизировать прибыль и обеспечить финансовую устойчивость. И реализовать данную модель возможно через следующие этапы:

1. Сбор и подготовка данных.

- Финансовые показатели по каждому каналу (выручка, себестоимость, операционные расходы).
- Логистические параметры (сроки доставки, уровень запасов, оборачиваемость).
- Маркетинговые метрики (САС, конверсия, LTV).

2. Расчет приоритетности каналов.

На основе взвешенной оценки по формуле:

$$\text{Приоритетность} = 0,4 \times \text{Маржинальность} + 0,3 \times \text{Оборачиваемость} + 0,2 \times \text{CRR} + 0,1 \times \text{DSO}$$

3. Оптимизация распределения.

- Определение максимально допустимых объемов для каждого канала (с учетом производственных мощностей и логистических ограничений).
- Построение линейной оптимизационной модели (например, через Excel) для максимизации прибыли:

$$\text{Max } \sum (V_i \times M_i),$$

где:

V_i – объем продукции для канала i ,

M_i – маржинальность канала i .

4. Сценарный анализ и корректировка.

– Тестирование реакции модели на изменения спроса, цен, логистических затрат.

– Внедрение гибких квот (например, $\pm 15\%$ от плана для ключевых каналов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доценко Е.Ю., Солодовникова Н.А. Формирование каналов товародвижения как инструмент оптимизации сбытовой политики малого предприятия // Проблемы экономики и юридической практики. 2020 № 2. С. 72-75.

2. Горянинская О.А. Современные преобразования розничной торговли в условиях развития сетевого бизнеса. Барнаул: Издательство Алтайского университета. 2013. 120 с.

3. Новикова Н.Г. Стратегические аспекты развития форматов розничной торговли в условиях современной конкуренции // Проблемы социально-экономического развития Сибири. Стратегические аспекты. 2020 № 2. С. 50-59.

4. Чкалова О.В., Ефремова М.В. Доминирование торговли в цепях поставок под влиянием торговых сетей // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017. № 1 (45). С. 61-67.

5. Коллаборативная фильтрация для построения рекомендаций на основе данных о заказах / А.А. Князева [и др.] // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2018. №2. С.62-68.

6. Савельев А.И. Электронная коммерция в России. 2021. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Издательство «Статут», 2016. 638 с.

7. Рожкова М.В. Совершенствование взаимодействия дистрибьютора и производителя как фактор повышения конкурентоспособности предприятий // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2016. № 31-1. С. 94-102.

8. Данько Т.П. Логистика и дистрибуция: современные вызовы. М.: Экономика. 2017.

9. Смирнов Д.А. Автоматизированная розница: тенденции и перспективы. Казань: Изд-во КФУ. 2020.

10. Сиганьков А.А. Планирование и оценка эффективности продаж компании. // ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский Технологический Университет». Сборник научных трудов межвузовского круглого стола. М., 2022. С. 130-136.

11. Сафиуллин А.Р., Галаутдинова В.В.. Проектирование цепочки создания ценности при разработке стратегии конкурентоспособности компании // Нижний Новгород: Издательство ИП Кузнецов Никита Владимирович. 2021. 213 с.

12. Официальная статистическая методология формирования официальной статистической информации об объемах внешней торговли в соответствии с классификационными группировками «Инвестиционные товары», «Потребительские товары», «Промежуточные товары» (приказ Росстата от 30.12.2019 № 831). URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/met_831-30122019.pdf (дата обращения: 12.03.2025).

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Марценюк К.Л., 2025.